
**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DIREITO À MORADIA E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL: UMA ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA
SOBRE INCLUSÃO SOCIAL E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE**

DOI: 10.5281/zenodo.17954625

Daniela Junqueira Andrade¹

¹Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
danielaandradeadvocacia@gmail.com

João Felix Gonçalves Barbosa²

²Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
joaofelixgb@gmail.com

Pedro Ítalo Miranda Guerino⁴

⁴Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
pedroguerino19@gmail.com

Pietro Lopes Rêgo⁵

⁵Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
pietrolopes.plr@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4200325367154514>

Matheus Nogueira Lima⁶

⁶Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
matheusnogueira.advocacia@gmail.com

Michella Aires Gomes da Silva Kitamura⁷

⁷Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
ma.kitamura@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0669155313666768>

Leonardo de Andrade Carneiro⁸

⁸ Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
leonardo.andrade@uft.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5236550947764476>

Valdirene Cássia da Silva⁸

⁸ Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
valdirene.silva0@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2071561110428532>

AT01: Políticas públicas

A regularização fundiária apresenta-se como um instrumento essencial para a efetivação do direito à moradia, a promoção da justiça social e o fortalecimento do desenvolvimento regional no Brasil, especialmente diante da histórica informalidade territorial que marca grande parte das cidades brasileiras. O estudo tem como objetivo analisar, de forma sintética, os fundamentos conceituais, normativos e sociais da Regularização Fundiária Urbana (REURB), relacionando-os à função social da propriedade e à inclusão cidadã, com base nos estudos disponibilizados, que abordam tanto o marco jurídico e a evolução histórica da política fundiária quanto a atuação institucional do Poder Judiciário em iniciativas como o Programa Regularização do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A metodologia adotada consiste em revisão bibliográfica e análise documental, considerando legislações como a Lei nº 13.465/2017 e o Decreto nº 9.310/2018, além de experiências práticas de implementação da REURB, enfatizando abordagens qualitativas que investigam impactos urbanos, sociais e jurídicos da regularização. Os resultados evidenciam que a regularização fundiária contribui de maneira significativa para a segurança jurídica dos moradores de assentamentos informais, amplia o acesso a serviços públicos, fortalece a função social da propriedade e promove melhores condições de vida, ao mesmo tempo em que dinamiza a economia local e reduz conflitos fundiários. Além disso, a atuação judicial analisada demonstra que políticas inovadoras podem acelerar processos de titulação, sobretudo quando articuladas com municípios, cartórios e demais órgãos envolvidos, revelando avanços na redução das desigualdades territoriais e no desenvolvimento regional sustentável. Contudo, também se verificam desafios estruturais, como burocracia excessiva, insuficiência de recursos técnicos e financeiros, falta de coordenação interinstitucional e barreiras normativas que impedem a plena efetividade da política pública. Conclui-se que a regularização fundiária, quando implementada de forma integrada, desburocratizada e orientada pela dignidade humana, configura-se como estratégia fundamental para consolidar cidades inclusivas, garantir o acesso universal à moradia e promover justiça social. A superação das desigualdades socioespaciais, portanto, depende do fortalecimento das políticas fundiárias, da atuação cooperativa entre entes federativos e do engajamento contínuo do sistema de justiça, de modo a assegurar que a propriedade cumpra sua função social e contribua para um modelo de desenvolvimento regional mais justo e equilibrado.

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional; Moradia; Função Social; Regularização Fundiária.

Referências:

DE OLIVEIRA, Helen Cristiany Pimenta; MAGALHÃES, Karla Eriely Pereira. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E O DIREITO À MORADIA: CAMINHOS PARA A DIGNIDADE E INCLUSÃO SOCIAL NO BRASIL. ARACÊ, v. 7, n. 3, p. 12381-12395, 2025. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/3840>. Acesso em 04/12/2025.

ROSSI, Elaine Cristina Juliano; OLIVEIRA, Guilherme Resende. A regularização fundiária e seus impactos no desenvolvimento regional: função social da propriedade no programa regularização do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Contribuciones a las Ciencias Sociales, São José dos Pinhais, v. 18, n. 8, p. 1-27, 2025. DOI: 10.55905/revconv.18n.8-208